

INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA MUROJAAT MATNINING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Mustafayeva Dilbar Mirzoxidovna

Navoiy Davlat pedagogika instituti Xorijiy tili va adabiyoti fakulteti
magistranti.Navoiy shahar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349606>

Annotatsiya: ushbu maqola oilaviy nutq masalalari va oilaviy muloqotda murojaat tushunchasi hamda shu sohada faoliyat yuritgan olimlarning fikr-mulohazalariga bag'ishlangan. Maqolada ingliz va o'zbek oila muhitida oila a'zolariga murojaat qilishning o'xshash va farqli tomonlari uning er-xotin yoki farzand-ota-ona munosabatlaridagi antroponimik ifodasiga misollar yordamida o'rganiladi. Muallif ikki til doirasidagi murojaatning leksik-semantik xususiyatlarini ochib berishga harakat qiladi. Bundan tashqari, oilaviy nutqda manzilning rivojlanishi va uning tashqi ta'siri tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: oilaviy nutq, manzil, antroponomiya, tabu, oilaviy munosabatlar, madaniy me'yorlar

Abstract: this article is devoted to the issues of family discourse and the concept of address in family communication, as well as the views of scholars who have worked in this field. The article explores the similarities and differences of addressing family members in the English and Uzbek family environments using examples of its anthroponymic expression in a couple or child-parent relationship. The author attempts to reveal the lexical-semantic features of the address within the two languages. Besides, the evolution of the address and its external influences are explained in the family discourse. Keywords: family discourse, address, anthroponomy, taboo, family relationship, cultural norms

Kirish

Muloqot qiluvchi tomonlarning nutq xatti-harakati asosan an'anaviy tarzda o'rnatilgan aloqa formulalari yordamida amalga oshiriladi, ulardan biri murojaat (keyingi o'rinlarda vokativ deb yuritiladi), uning klişelik darajasi uni qo'llash chastotasiga bevosita bog'liqdir.

Vokativ yoki murojaat bu asarda "gapning grammatik jihatdan mustaqil va intonatsion jihatdan alohida komponenti yoki nutq qaratilayotgan shaxs yoki predmetni bildiruvchi murakkabroq sintaktik yaxlitlik" sifatida izohlanadi. Vokativ nutq odobining yagona birligi bo'lib, tilning tizimli-strukturaviy tuzilishida, xususan, sintaksisda ko'rib chiqiladi, nutq odobidagi salomlashish, kechirim so'rash, tabriklash va hokazo kabi vaziyat-tematik guruhlardan farqli o'laroq.

Ilk bor manzillarning o'rinlari va shunga mos ravishda funksional xususiyatlari A.A.Shahmatov tomonidan tasvirlangan bo'lib, u matnda mustaqil sintaktik birlik sifatida qo'llangan murojaat kiritilganidan farqli ravishda o'ziga xoslik vazifasini bajaradi, deb hisoblaydi.

Zamonaviy sintaksis nazariyasida inversiya haqidagi qarashlarning takomillashtirilishi mavjud. Shunday qilib, ko'plab tadqiqotchilar gap tarkibiga kirish pozitsiyasida munosabat va gap a'zolari o'rtasida bog'lanish mavjudligiga ishora qiladilar, ko'pincha uni korrelyativ yoki semantik qism sifatida belgilaydilar. Tarkibiy mustaqil gapning sintaktik tabiatiga yangicha qarash ham ishlab chiqilmoqda .

Sintaktik nuqtai nazardan murojaatning gapga kiritilishi yoki kiritilmasligi haqida tilshunoslarning fikrlari turlicha. A.M. Masalan, Peshkovskiy gap tarkibiga kirmaydigan (ya'ni uning a'zosi bo'lmagan) va shu bilan birga alohida gaplarni tashkil etmaydigan shunday so'z yoki iboralarni vokativ deb hisoblaydi. Vokativ rolidagi so'z qanday qilib majburiy intonatsion tuzilishga ega bo'lishi hali ham noma'lum, chunki ma'lumki, so'z nominativ daraja birligi sifatida intonatsiyaga ega emas.

Asosiy tadqiqot usullari qiyosiy metod va lingvokulturologik tahlil usuli hisoblanadi. Ishda kontekstual va funksional tahlil usullaridan, semantik va pragmatik talqin usulidan, miqdoriy tahlil elementlaridan ham foydalanilgan, bu esa vokativ birliklarni ifodalashning lingvistik shakllarining statistik munosabatlarini tavsiflash imkonini berdi.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, birinchi marta ingliz va o'zbek tillaridagi nikli qo'shiqlarida onaning farzandiga murojaati materiali bo'yicha undov so'zlarning qiyosiy tahlili o'tkazilgan, ularning tarkibiy, semantik va lingvokulturologik xususiyatlari aniqlangan. oshkor qilingan Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Murojaat nutq odob-axloqining keng doirasiga kiradi, chunki bunday birlik yordamida suhbatdosh bilan nutq aloqasi o'rnatiladi va saqlanadi, umuman aloqa holati va sheriklarning roli pozitsiyalari, ularning ijtimoiy va shaxsiy munosabatlari haqida g'oyalar. tartibga solinadi. Bundan tashqari, nutq odobida murojaat yoki undov birliklari alohida o'rin tutadi.

Birinchidan, murojaat asosiga qurilgan leksemalarning ko'pligi: har qanday shakldagi kishilarning barcha o'ziga xos ismlari, taxallus va taxalluslar, ijtimoiy belgi va rol nomlari va boshqalar.

Ikkinchidan, suhbatdosh bilan aloqa o'rnatish va qo'llab-quvvatlashda nutqda vokativlar juda tez-tez uchraydi: biror narsa aytishdan oldin (so'rang, rag'batlantiring), siz burilishingiz kerak .

Uchinchidan, tegishli manzilni tanlashda ma'ruzachi adresatning yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, psixologik va shaxsiy munosabatlari va boshqalarni hisobga oladi. Turli xil vaziyatlardagi turli adresatlar bir xil adresatga quyidagicha murojaat qilishlari mumkin: janob Smirnov, Yuriy Sergeevich, Yuriy, Yura va boshqalar (mister Jon Smit, Jon, Jonni va boshqalar).

Murojaat nutqiy akt sifatida amalga oshiriladigan nutq vaziyati suhbatdoshlar, "men" va "siz" "bu erda" va "hozir" uchrashganda, nutq aloqasining bevositaligi bilan belgilanadi. Ushbu pragmatik koordinatalar "Men-siz-bu erda-hozir" nutq odob-axloq qoidalarining grammatik va semantik mohiyatini, xususan, uning birliklariga ochiq proyeksiya qilingan murojaatni belgilaydi (Salomlar; Rahmat; Tabriklaymiz ...; qarang. Inglizcha rahmat) yoki yashirin (Salom ; Rahmat ...; qarang. Salom; Rahmat; Tabriklayman).

Vokativlarning semantik tuzilishi kommunikativ vaziyatning quyidagi tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi: e'tiborni jalb qilish ob'ekti sifatida adresat va bunday harakatning sub'ekti sifatida murojaat qiluvchi, suhbatdoshning e'tiborini jalb qilish zarurati sifatida motiv va u bilan bog'liq maqsad - tanlangan kalitda aloqa o'rnatish, shuningdek, "voqea mavzusi".

Izohlovchi lug'atlarda murojaat so'zi "qo'llash" fe'li orqali tushuntiriladi: so'zlaringizni yuboring, iltimos va hokazo. kimdir, nimadir; birovga murojaat qilish (har qanday so'zlar, so'rovlar va boshqalar bilan). Lug'at talqiniga aniqlik kiritib, shuni ta'kidlash kerakki: kimgadir so'z yuborish uchun unga qo'ng'iroq qilish va ko'pincha uni nomlash kerak, ya'ni ma'ruzachi nuqtai nazaridan ko'pincha ijtimoiy so'zlarga mos keladigan ismni ishlatish kerak. qabul qiluvchining maqomi va roli (notanish, "ko'z bilan" aniqlanadi, do'st uchun - ma'lum, ma'lum bir muloqot holatida eng dolzarb sinonimlar qatoridan tanlangan).

Agar ismni qabul qiluvchining noaniqligi yoki haddan tashqari umumlashtirilgan ijtimoiy xususiyatlari yoki til va foydalanishda mos ismning yo'qligi yoki ushbu nutqda bunday nomdan foydalanish zarurati / istagi yo'qligi sababli tanlash qiyin bo'lsa. sharoitlar, keyin diqqatni jalb qilish birligi ishlatiladi: Sorry ..., Sorry ... (qarang. Inglizcha Excuse me ..., Sorry ..., Pardon ..., I beg your uzr...) - funksional jihatdan nominativ asosni davolashga teng.

Muhokama va natijalar

Murojaat - "ma'lum bir til qonunlariga muvofiq tashkil etilgan, nutqning haqiqiy yoki mo'ljallangan qabul qiluvchisining nomi, nutq aloqasida nutq qaratilayotgan shaxsning e'tiborini jalb qilish, unga ma'lum bir narsa keltirib chiqarish uchun ishlatiladi. keyingi yoki keyingi xabarga munosabat bildirish yoki uni kommunikativ vaziyat bilan bog'liq bo'lgan harakatni bajarishga majbur qilish"

Suhbatdosh bilan aloqa o'rnatish, uning e'tiborini suhbatga jalb qilish yoki uni ushlab turish maqsadini ko'zlagan ma'ruzachi, suhbat vaziyatiga qarab, nutqning adresatiga murojaat qilishi, uni suhbatdoshning mansubligiga ko'ra kasbi, lavozimi yoki martabasi bo'yicha nomlashi mumkin. tegishli yosh guruhiga yoki boshqa har qanday jamoaga. Qabul qiluvchiga murojaat qilishning mumkin bo'lgan variantlari ko'pligi ushbu tadqiqot doirasida eng katta qiziqish uyg'otadigan vokativning nutq shakllarini o'zgartirish uchun asosdir.

Vokativning vazifasi otlar, olmoshlar, asosli sifatlar yoki so'zlovchi nutqi qaratilayotgan shaxs yoki narsalarning nomlari uchun teng iboralar bo'lishi mumkin.

Nutqning odob-axloq vositalari nima? Aloqa odob-axloqi (og'zaki bo'lmagan va og'zaki) mumkin va muloqot asosan odob-axloq qoidalariga ziddir, garchi odatda ma'lum darajada etiket ma'lumotlari bilan birga keladi. Bundan tashqari, og'zaki va og'zaki bo'lmagan bo'lishi mumkin. Muloqot ishtirokchilarining tarkibi va munosabatlari, umuman vaziyat va undagi alohida ishtirokchilarning roli haqidagi g'oyalarini muvofiqlashtirish to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlar sub'ektlar uchun butun kommunikativ harakat davomida zarur, lekin ko'pincha. u asosiy emas, deb keladi.

Shu bilan birga, shunday tipik vaziyatlar (uchrashuv, salomlashish, xayrlashish, iltimos, murojaat, minnatdorchilik, kechirim so'rash va boshqalar) mavjud bo'lib, ularda odob-axloq qoidalariga oid ma'lumotlarni uzatish muloqotning asosiy yoki hatto yagona maqsadi hisoblanadi. Biz ularni odob-axloq munosabatlari holatlari deb ataymiz. Aynan shunday vaziyatlarda og'zaki bo'lmagan odob-axloq qoidalari bilan bir qatorda maxsus og'zaki etiket birliklari ham ishlaydi.

Adabiyot:

1. Bekmuratova UB "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan rivojlanish" mavzusida murojaat. Toshkent-2019
2. M. R. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan olib kirish va uni olib tashlash / M. R. Otabo. — Matn: bevosita, elektron // Yosh olim. - 2017. - No 4,2 (138,2). - 36-37-betlar.

3. URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (kirish sanasi: 27.04.2020)
NQ Xatamova, M.N.mirzayeva. "INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR" (uslubiy qo'llanma), Navoiy, 2006, 40 bet.
4. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. "CHET TILINI O'QITISHDA YORDAMCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005 y O'.Hoshimov, I.Yoqubov. "INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI" (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2003

